

LEISHMANIOSE EM COMUNIDADES INDÍGENAS DA AMAZÔNIA: NOVAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

Murilo Araujo Cancelier - UFNT- murilo.cancelier@ufnt.edu.br

Suzana Serpa da Silva - UFNT- suzana.silva@ufnt.edu.br

Heitor Enéias Cordeiro - UNITPAC- heitorec@hotmail.com

Isabela Taveira - UFNT - isabela.taveira@ufnt.edu.br

Kaio Henrique Silva de Freitas - UNITPAC - kaio54927@gmail.com

Ítalo Brito Salera - UNIRG- italobritosalera@gmail.com

INTRODUÇÃO: A leishmaniose é uma doença endêmica no Brasil, especialmente nas regiões da Amazônia Legal, onde povos indígenas estão particularmente vulneráveis devido à proximidade com os ambientes naturais que favorecem a proliferação dos vetores. Embora existam esforços contínuos para combater a doença, a alta incidência entre esses povos persiste, principalmente pela escassez de estudos focados especificamente nesses grupos. Diante disso, nos últimos anos, têm sido exploradas novas estratégias para enfrentar a leishmaniose que buscam tornar-se o controle mais eficaz, por meio de abordagens que associam as novas tecnologias com as particularidades socioculturais e ambientais das comunidades indígenas. **OBJETIVOS:** Avaliar a eficácia e viabilidade de medidas controladoras da população de flebotomíneos em comunidades indígenas da Amazônia. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada na base de dados NIH associado ao pesquisador PubMed, utilizando-se os descritores “leishmaniasis”, “remote areas” e “diagnosis”, associados simultaneamente utilizando-se os operadores “AND” e “OR”. Os critérios de inclusão foram estudos do tipo ensaio clínico e ensaio clínico randomizado controlado, publicados nos idiomas inglês, espanhol e português, disponibilizados na íntegra e de acesso livre e publicados durante o período entre 2015 e 2025, totalizando 17 artigos para análise. Destes, foram selecionados 7 trabalhos que mais se adequaram ao tema. **RESULTADOS:** A leitura evidenciou avanços importantes no enfrentamento da leishmaniose em comunidades indígenas da Amazônia Legal. Testes rápidos de diagnóstico apresentaram sensibilidade superior a 85%, demonstrando alta eficácia para o diagnóstico precoce em áreas remotas. Medidas de controle vetorial, como armadilhas luminosas e pulverização residual, resultaram em redução de até 60% na densidade de flebotomíneos nas áreas monitoradas. Além disso, ações educativas participativas, conduzidas com o apoio de lideranças locais, aumentaram significativamente a adesão às práticas preventivas e à busca ativa por diagnóstico. O uso de tecnologias de georreferenciamento também contribuiu para a identificação de áreas críticas, permitindo uma distribuição mais eficiente dos recursos destinados ao controle da doença. **CONCLUSÃO:** Diante desse cenário, é essencial ações de capacitação para líderes comunitários sobre os sintomas e material informativo sobre a doença adaptados para a cultura local. Além disso, é necessária a realização de mais estudos sobre os impactos socioeconômicos da leishmaniose de caráter nacional para implementação de intervenções aprimoradas e preservação da saúde indígena.

Palavras-chave: Leishmaniasis, Remote areas, Diagnosis.

REFERÊNCIAS:

CHAMBERS, S. N.; TABOR, J. A. Remotely identifying potential vector habitat in areas of refugee and displaced person populations due to the Syrian civil war. *Geospatial health*, v. 13, n. 2, 2018.

HAGOS, D. G. et al. Comparison of the diagnostic performances of five different tests in diagnosing visceral leishmaniasis in an endemic region of Ethiopia. *Diagnostics* (Basel, Switzerland), v. 14, n. 2, 2024.

MESSAGIER, A.-L. et al. Teledermatology use in remote areas of French Guiana: Experience from a long-running system. *Frontiers in public health*, v. 7, p. 387, 2019.

OKWOR, I.; UZONNA, J. Social and economic burden of human leishmaniasis. *The American journal of tropical medicine and hygiene*, v. 94, n. 3, p. 489–493, 2016.

OVIEDO-SARMIENTO, O. J. et al. Data management plan for a community-level study of the hidden burden of cutaneous leishmaniasis in Colombia. *BMC research notes*, v. 14, n. 1, p. 213, 2021.